

PAST ENERGIYALI ATOMAR KISLORODDA OKSIDLANISH ORQALI CdZnTe SIRTLARINI INERTLASHTIRISH

Eldor Eshbobo o'g'li Dustmurodov^{1,2}

M.Yu.Mansurova¹

D.H.Mahmudova¹

Sh.H.Allaquliyeva¹

J.J.Xursanjonov¹

¹ Toshkent Davlat Transport Universiteti

² O'zFA Yadro Fizikasi Instituti

eldordustmurodov@tstu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906241>

Annotatsiya: Cd_{1-x}Zn_xTe (CZT) rentgen va gamma nurlari detektorlarining sirtini passivatsiya qilish usuli mikroto'lqin yordamida hosil qilingan atomar kislorod bombardimoni orqali ishlab chiqildi. Sirt bo'ylab oqimning kamayishi tufayli detektorning ishlash samaradorligi sezilarli darajada oshdi. CZT namunalariga Universitetning Issiqlik Atomar Kislorod Qurilmasida atomar kislorod muhiti ta'sir ettirildi. Ushbu tizim kinetik energiyasi 0,1–0,2 eV bo'lgan neytral atomar kislorod zarralarini hosil qiladi. Atomar kislorod ta'siri natijasida sirtning kimyoviy tarkibi va morfologiyasidagi o'zgarishlar rentgen fotoelektron spektroskopiyasi hamda atom-kuch mikroskopiyasi orqali o'rganildi. Olingan natijalar tok-kuchlanish xarakteristikalari hamda xona haroratida ¹³³Ba va ²⁴¹Am nurlanishlariga nisbatan spektral javoblar bilan taqqoslandi. Sirt oqimining taxminan ikki baravar kamayishi va gamma-nurlanish chizig'i aniqligining sezilarli darajada yaxshilanishi kuzatildi.

Kalit so'zlar: Atomar Kislorod Qurilmasi, CZT, XPS (ARXPS).

Kirish. Xona haroratida ishlaydigan qattiq holatdagi nurlanish detektorlari ishlashiga ta'sir qiluvchi omillar orasida sirt bo'ylab oqimlanadigan tok eng zararli omillardan biridir. Bu holat ayniqsa kadmiy-rux-tellurid (CZT) materialida kuchli seziladi, chunki uning hajmiy qarshiligi juda yuqori ($10^9 - 10^{11} \Omega$). Sirt oqimiga bog'liq bo'lgan elektron shovqin ko'pincha chiziqning kengayishiga yoki spektrometriyaning energiya bo'yicha aniqligining pasayishiga olib keladi. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu cheklovchi omilni kimyoviy o'yish yoki CZT va CdTe sirtlarini kimyoviy oksidlash orqali sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu tadqiqotlarda oksidlash havo, issiqlik bilan, suyuq kimyoviy modda bilan yoki plazma texnologiyalari yordamida amalga oshirilgan. CZT detektorlari sirtlarini passivatsiya qilishning yangi usuli sirt oqim tokini kamaytiradi va tibbiy tasvirlash, yadro proliferatsiyasiga qarshi monitoring va kosmik tadqiqotlar kabi qo'llanmalarda spektrlardagi aniqlikni sezilarli yaxshilaydi. Ushbu tadqiqotda biz CZT detektorlari sirtini atomik kislorod bombardimoni orqali oksidlab, sirt oqimining yanada kamayishini va xona haroratida ishlaydigan CZT detektorlarining samaradorligi oshishini ta'minlaydigan yangi usulni taqdim etamiz.

Natija. 1-rasmda ko'rsatilganidek, tellur (Te) 3d spektrlari taqdim etilgan: biri — oksidlanmagan (ta'sir qilinmagan) sirtga, ikkinchisi esa 80 daqiqa davomida atomik kislorod ta'sirida bo'lgan ($\sim 10^{19}$ kislorod atomlari/sm²) sirtga tegishlidir. Yangi jilolangan, kislorod ta'sir qilinmagan namunada (2-rasmning pastki qismi) [1] Te 3d_{3/2} (~ 583 eV) va Te 3d_{5/2} (~ 572.5 eV) chiziqlari aniq kuzatiladi va ular Te⁰ holatiga mos keladi. Ushbu namunada tellurning oksidlangan holatiga tegishli Te 3d cho'qqilarining deyarli yo'qligi ko'rinadi. Biroq namunalar atomik kislorod bilan bombardimon qilinganda, Te 3d_{3/2} va Te 3d_{5/2} chiziqlarining

yuqoriroq energiyadagi subbandlari ortib borayotgani kuzatildi. 80 daqiqa oksidlangan namunaga tegishli 2-rasmning yuqori qismida bu aniq ko'rsatilgan. Ushbu qo'shimcha cho'qqilar TeO_2 (tellur dioksidi) hosil bo'lishi bilan bog'liq. Oksidlangan va oksidlanmagan Te 3d cho'qqilarining nisbiy intensivligi oksid qatlami qalinligini baholash imkonini beradi. Ikki qatlamli tizim (masalan, oksid qatlami + asosiy material) uchun burchak bo'yicha o'lchangan XPS (ARXPS) ma'lumotlarini moslashtirishda quyidagi tenglamalardan foydalanish mumkin [2]:

$$A_{\text{TeO}_2}/A_{\text{Te}} = C[1 - \exp(-d/\lambda \sin\theta)] / \exp(-d/\lambda \sin\theta) \quad (1a)$$

$$C = [(\rho_{\text{TeO}_2}/\rho_{\text{Te}})(\sigma_{\text{TeO}_2}/\sigma_{\text{Te}})(\lambda_{\text{TeO}_2}/\lambda_{\text{Te}})(KE_{\text{TeO}_2}/KE_{\text{Te}})] \quad (1b)$$

1-rasm. Past energiyali atomik kislorodga ta'sir qilingan va ta'sir qilinmagan CZT namunalarida Te^0 3d va Te_2O_3 3d sohalaridagi XPS spektrlari.

2-

2-rasm. Past energiyali atomik kislorodga ta'sir qilingan CZT sirtining AFM tasvirlari ($0,5 \mu\text{m} \times 1 \mu\text{m}$): (a) niqoblangan, ta'sir qilinmagan soha; (b) niqobsiz, 80 daqiqa davomida ta'sir qilingan soha (z diapazoni 10 nm).

3-rasm. Turli atomik kislorod ta'sir qilish vaqtlarida mikrostrip konfiguratsiyasidagi CZT namunasi uchun $I-V$ o'lchovlari taqqoslanishi. (▼) Oksid sirt passivatsiyasiz, (■) 10 daqiqa atomik kislorod ta'siri ostida, (●) 80 daqiqa atomik kislorod ta'siri ostida o'lchangan holatlar.

(1a,b)-tenglamalarda d — Te ustidagi TeO_2 qatlamining qalinligi, λ — Te $3d_{5/2}$ elektronlari uchun o'rtacha erkin yo'l uzunligi bo'lib, odatda 2,0 nm deb qabul qilinadi. A_i — TeO_2 yoki Te uchun $3d_{5/2}$ cho'qqisi ostidagi maydon, θ — analizatorning elektronlarni qabul qilish burchagi, ρ — TeO_2 yoki Te ning zichligi, KE — elektronning kinetik energiyasi, σ — fotoemissiya kesimi. Agar $C = 1$ va $\theta = 90^\circ$ deb olinsa, quyidagi soddalashtirilgan tenglama hosil bo'ladi:

$$d/\lambda = \ln[(A_{TeO_2}/A_{Te}) + 1] \quad (2)$$

TeO_2 va Te uchun $3d_{5/2}$ elektronlarining fotoemissiya kesimlari hamda o'rtacha erkin yo'l uzunliklari (1b) tenglamada bir xil deb faraz qilinsa, va TeO_2 hamda Te ning jadvallashgan zichliklari hamda Te $3d_{3/2}$ elektronlarining kinetik energiyalaridan foydalanilsa, C ning qiymati TeO_2 turiga qarab 0.900 dan 0.948 gacha bo'lishi hisoblab chiqildi. (1a) tenglamani d/λ uchun yechib, va 90° burchakda o'lchangan XPS maydon nisbati qiymatini qo'llab, 80 daqiqa oksidlangan qatlam uchun d qiymati 0.75–0.78 nm deb topildi. (1)-tenglamalarning turli qabul burchaklarida olingan tajribaviy ma'lumotlarga mos kelish darajasi tahlil qilinayotgan namunadagi sirt qo'poliligiga bog'liq. Biroq sirt qo'poliligi uchun tuzatishlarni qo'llash juda murakkab. Ushbu ishda tahlil qilingan namunadagi o'rtacha qo'polilik qiymati va nuqtasimon tuzilma (nodule) o'lchamlariga asoslanib, 75° dan yuqori burchaklarda olingan ARXPS ma'lumotlari nazariy egri chiziqdan (1-tenglamalar bo'yicha) og'ishni boshlashi kutiladi. Bu holatda, (1)-tenglamalar d qiymatini ortiqcha baholaydi, ya'ni haqiqiy qalinlikdan kattaroq deb chiqaradi.

Atomik kislorod bilan oksidlanish natijasida sirt morfologiyasidagi o'zgarishlar AFM yordamida tadqiq qilindi. 2(a) va 2(b)-rasmlarda mos ravishda niqoblangan, ta'sir qilinmagan soha hamda niqobsiz, 80 daqiqa davomida ta'sir qilingan oksidlangan CZT sirtining tasvirlari ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, ta'sir qilingan sohada zarralar o'lchami va shakli biroz kattaroq hamda bir xilroq bo'lib, ta'sir qilinmagan namunikiga nisbatan yaxshiroq bir xillikka ega.

Qo'shimcha tahlil shuni ko'rsatdiki, atomik kislorod ta'siridan so'ng o'rtacha sirt qo'poliligi taxminan 24% ga kamaygan [3,4] (1.7 nm dan 1.3 nm ga).

Turli atomik kislorod ta'sir dozalari ostida sirt bo'ylab oqim va detektorning umumiy oqim chiqishini taqqoslash uchun o'lchangan I-V xarakteristikalari mos ravishda 3-rasmda ko'rsatilgan. Ochiq-oydin ko'rinadiki, hosil bo'lgan oksid qatlami har ikkala holatda ham oqimning kamayishiga olib keladi. Mikrostriplar orasidagi (10 mm masofa) sirt oqimi, 80 daqiqa oksidlangan namunada, oksidlanmagan namuna bilan solishtirganda, 71% gacha kamaygan. Detektorning umumiy oqim chiqishi esa 90 daqiqalik ta'sirdan so'ng 79% gacha kamaygan. Bu xona haroratida ishlaydigan CZT detektorlari uchun yoritilmagan holatdagi oqimning juda katta darajada kamayishi hisoblanadi.

Xulosa. Atomik kislorod bilan bombardimon qilish CZT detektorlarini passivatsiya qilishning H₂O₂ eritmasi bilan ishlov berishga nisbatan ancha samarali usuli ekanligi isbotlandi. Turli usullar orqali CZT yuzasida hosil bo'lgan oksidlar aslida bir xil tarkibga ega bo'lib, asosan TeO₂ dan iborat deb hisoblanadi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda past energiyali atomik kislorod ta'sirida bo'lgan CZT namunalarida kuzatilgan oqim oqishining (leakage current) kamayishi va detektor ishlashining yaxshilanishi bu texnika natijasida hosil bo'lgan silliqroq va bir xillashgan sirt tuzilmasi bilan izohlanishi mumkin. UAH laboratoriyasidagi hozirgi uskunalari bilan 79% gacha oqish oqimini kamaytirishga erishildi. Bu qiymat taxminan 10¹⁹ atom/sm² miqdoridagi ta'sir chegarasiga mos keladi. Xulosa qilib aytganda, kadmiy-rux-tellurid (CZT) yuzasini passivatsiya qilishning yangi usuli ishlab chiqildi. U mavjud usullarga qaraganda kamroq oqish oqimi hosil qiladi va shu orqali xona haroratida ishlaydigan CZT detektorlarining energiya bo'yicha aniqligini (energy resolution) yanada oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. ATLAS Collaboration et al. Search for pair production of higgsinos in events with two Higgs bosons and missing transverse momentum in $\sqrt{s} = 13$ TeV pp collisions at the ATLAS experiment. – 2024.
2. A.S. Kadyrov, A.M. Mukhamedzhanov, A.T. Stelbovics, Phys. Rev. A 67 (2003) 024702.
3. Дуstmуродов Э. Э., Махмудова Д. Х., Юркевич Н. П. Образование частиц при релятивистском столкновении тяжелых ядер на LHC с помощью GEANT4. – 2023.
4. Юлдашев, Б. С., Дуstmуродов, Э. Э., Турдиев, Б. Р., & Файзиев, Т. Б. (2020). Понимание бозона Хиггса с помощью LheC. SCIENTIFIC JOURNAL.